

TOSHKENT TURAR-JOY BINOLARIDA DEKORATIV BEZAKLAR
VA ME'MORIY UYG'UNLIK

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6051309>

Zulayho Nurullaeva Ravshan qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

“Muzeyshunoslik” yo’nalishi II bosqich magistranti

Annotatsiya: XIX asr XX asr boshlarida eski Toshkent turar joylarini bezatish turli xil badiiy va texnologik uslublar bilan ifodalangan bo'lib, O'zbekiston xalq me'morchiligida muhim o'rin tutadi. Turar joy binolarining dekorativ dizayni xususiyatlarini maxsus o'rganish an'anaviy turar joy me'morchiligining shakllanishi va rivojlanishi tasvirini yanada to'liqroq taqdim etishga, me'moriy rejalashtirishning xilma-xilligini, hajmli fazoviy kompozitsiyalarini va intererning dekorativ -badiiy tamoyillarini ochib berishga imkon beradi. Maqola ham aynan me'moriy kompozitsiyalar, ganch, yog'och o'ymakorligi, devorlarning turlari va bezak masalalariga bag'ishlangan bo'lib, dekorativ texnikaning xususiyatlarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Devor, tokcha, taxmon, ganch, shift, turunj, shiypon

Аннотация: В начале XIX - XX веков убранство старинных ташкентских жилых комплексов отличалось разнообразием художественно-технических стилей и играло важную роль в народном зодчестве Узбекистана. Специальное изучение особенностей декоративного оформления жилых зданий позволяет составить более полную картину становления и развития традиционной жилой архитектуры, выявить многообразие архитектурно-планировочных, объемно-пространственных композиций и декоративно-художественных принципов интерьера. Статья также посвящена вопросам архитектурных композиций, ганчу, резьбе по дереву, видам стен и декора, которые раскрывают особенности декоративных приемов.

Ключевые слова: стена, ниша, пол, ганч, потолок, турунж, навес

Annotation: *At the beginning of the 19th - 20th centuries, the decoration of ancient Tashkent residential complexes was distinguished by a variety of artistic and technical styles and played an important role in the folk architecture of Uzbekistan. A special study of the features of the decorative design of residential buildings makes it possible to compile a more complete picture of the formation and development of traditional residential architecture, to reveal the diversity of architectural and planning, volumetric compositions and decorative and artistic principles of the interior. The article is also devoted to the issues of architectural compositions, ganch, and woodcarving, types of walls and decor, which reveal the features of decorative techniques.*

Key words: *wall, niche, floor, ganch, ceiling, turunj, sunshade*

XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Toshkent yirik savdo, madaniy va siyosiy markaz bo'lib, unda turli mintaqalar madaniyati mujassamlashganligi sababli shahar qiyofasi o'ziga xosligi bilan ajralib turardi. Shaharning eski qismida diniy arxitektura binolari bilan bir qatorda turar-joy binolari ham keng miqyosda qurilgan. Rassomlik, yog'och o'ymakorligi, ganchkorlik saroy san'atining asosiy turlaridan biri bo'lib, ular toshkentlik zodagonlar, savdogarlar va boylar uylarida keng qo'llanilgan. Afsuski, ba'zi ob'ektiv sabablarga ko'ra, bu uylar bugungi kungacha asl ko'rinishida to'liq saqlanib qolmagan. Bundan tashqari, ularda ma'lum bir oilaning bir necha avlodlari vakillari yashagan va tabiiyki, vaqt o'tishi bilan binolar ta'mirlangan, buning natijasida dekor vayron qilingan, naqshlar asl qiyofasini yo'qotgan.

Odatdagi Toshkent turar joy uylari nisbatan kengligi, uslubining rang-barangligi bilan ajralib turgan. Ular ma'lum shart-sharoitlarni hisobga olgan holda ixcham, chiroyli qilib qurilgan.

V.N.Manakova Toshkent san'at maktabini shunday tavsiflaydi: “U tiniqlik, kompozitsion yechim mantiqiyliqi, detallar ko'lami, rangning olijanobligi va shiraliligi bilan ajralib turadi. Girih va islmiy nakshning murakkab o'zaro uyg'unlashuvida bezakning konstruktiv mohiyati yaqqol namoyon bo'ladi” .

Toshkent maktabining yog'och shiftlaridagi rasmlari original dizayn yechimlari, kompozitsiyalari va rang soylarining muvaffaqiyatli kombinatsiyasining ko'plab qiziqarli misollarini beradi.

Toshkent uy inter'erini bezashda O'zbekistonning hamma tumanlariga xos badiiy uslublarning umumiy prinsiplari qo'shilib ketganini ko'ramiz. Xonalar ko'pi bilan ikki yoki uchta bolor bilan bir-biriga ulangan, ularni tutashtiruvchi dahlizlar bo'lmagan. Devorlarga tokchalar yasilib, ularga ro'zg'or buyumlari terib qo'yilgan. Ochiq xona ichi odatda to'r va poygahdan iborat bo'lgan. Devorlarning quyi, o'rta va sharafa deb ataluvchi uchala qismini toshkentlik ustalar o'zlaricha talqin qilganlar. Ba'zi devorlarga foydalanish uchun ishlov berilsa, ba'zi joylarda ularning xonaga oro berishini mo'ljallab, ko'rkam qilib ishlangan. Tokchani quyi qismi 80-90 sm balandlikdan ko'tarilgan, tokcha ustunlari ya'ni sharafalar goho bir metrni tashkil etgan. Eshik bolorboshi yotqizilgan devorga qo'ndirilib, unga qarama-qarshi tomondan ko'rpa-yuklar qo'yiladigan katta-katta tokchalar joy olgan.

Devorlar taxmon, tokcha, oyna, eshiklar bilan o'ziga xos tarzda bezatilgan. Devorning qarama-qarshi tomonida katta tokcha – taxmon ishlangan. Bu ko'rpa va ko'rpachalarni taxlashga mo'ljallangan bo'lgan. Yashash xonalarida bunday taxmonlar soni ikkitani, mehmonxonalarda esa bittani tashkil etgan. Toshkentda tokchalarning bir necha turlari keng qo'llanilgan. Jumladan:

1. Devor o'rtasida ko'p bo'lmali markazdan devor chetiga yo'nalgan tokcha.
2. Devorning markazidan ikki tomonga yo'nalgan tarzda ishlangan ikkita tokcha .
3. Devor markazini butunlay qamrab olgan tokcha.

O'ymakorlik va naqshu nigorlar bilan bezatilgan ochiq joy va tokchalar devorning asosiy jihozlari hisoblangan. Devor bilan shift tutashgan joydagi bolorosti peshtoq sharafasi o'ymakorlik yoki rangin naqshu nigor bilan bezatilgan.

Turar-joy binolarini bezakli bezash bo'yicha Toshkent badiiy maktabining asosiy xususiyati O'rta Osiyo mintaqasidagi boshqa san'at maktablarining an'ana va

uslublarini umumlashtirish bo'lib, bu uning tahlil qilinayotgan davrda rivojlanishiga xizmat qiluvchi asosiy omildir.

Dekorativ bezak odatda uyning "mehmon-xona" va ayvon bo'lgan tashqi qismiga xosdir. Yashash xonalari "ichkari"da bezatilgan.

Binolarni dekorativ bezashning eng keng tarqalgan an'anaviy usullaridan biri ganch va yog'ochga o'ymakorlik va rasm chizishdir. O'zbekiston hududida joylashgan ko'plab yodgorliklar amaliy san'atning bu turlari qadimdan diniy va dunyoviy binolar devorlarini bezashda qo'llanilganligidan dalolat beradi.

Toshkent turar joy uylarini bezashda ganch va yog'och o'ymakorligi ham ishlatilgan. XIX asrda ganch o'ymakorligi ayniqsa keng avj olgan.

Ganchkorlik bezaklari tufayli bezak maydonlari goh uchburchak kesmalarning tarnovnusxa ko'rinish, goh yarim doira maydon yoki ko'pqatlamli murakkab shakllar kasb etgan.

O'ymakorlikning boshqa namunalari ham qo'llanilgan: panno islimiy naqshlar bilan to'ldirilgan, bodyuralarga handasaviy yoki guldor naqshlar chekilgan, panellar esa bodom yoki yulduz tasvirlari bilan jilolangan. Turar joylardagi o'ymakorlik bezaklari naqshlarining keskin nafisligi, bo'rtiqligi bilan ajralib turadi.

XIX asr o'rtalariga kelib tasviriy san'at o'zining taraqqiyot cho'qqisiga ko'tarildi. Bu devordagi rasmlar erkin talqini gullarning jonliligi ranglarning uyg'unligi bilan ajralib turadi.

Shift bezaklariga alohida e'tibor qaratilgan. Naqshlar shiftning shakli, qismlarining katta-kichikligi, qanday joylashganligiga monand tanlangan. Mehrob va sharafalar tuzilishi, naqshlarining nazokati, rang-barangligi bilan betakrordir. Ular tagi mayda guldor naqshlar bilan to'ldirilgan yirik hajmdagi tasvirlardan iborat bo'lgan. Bunda turli girihlar, jimjimador lavhalar, turunj (medalon)lar ifoda etilgan.

Toshkentlik ustalar mavjud ana'analardan foydalangan holda o'z uslublarini yaratishga harakat qilganlar. Devorlar tarbiyaviy-badiiy estetik ahamiyatga ega

bo'lgan naqshlar hamda bezaklar bilan bezatilgan. Panellarning balandligi 80-90 sm bo'lgan. Alebastr ko'rinishdagi karnizlar Toshkentda deyarli qo'llanilmagan va ularni kam uchratamiz.

Toshkent tashqarsidagi uylar bir etajli to'g'ri shakldagi sodda hovlilardir. Ular bezaklar bilan bezatilmagan. Ko'proq e'tibor yordamchi xonalarga qaratilgan: soyagixona, juvozxona kabi. Ko'pincha yashash xonalari bilan birga qashg'archa xona qurilgan, uning oldida ayvon barpo etilgan. Hovlidan bog'ga chiqilgan. Bu yerda hovuz va yozgi usti yopiq supa – shiypon bo'lgan.

Xovlining chor atroqini qurshab olgan xonalar tizmasi va ayvon o'zgacha me'moriy go'zallik kasb etadi. Devorlari sinchkor, tagi quruq yer, shifti vassajuft bunday uylar aytarli qulayliklarga ega bo'lmagan.

Xalq turar joylarida ikki mahalliy material yog'och va loydan keng foydalanilgan. Loydan xom va pishgan g'isht, oval ko'rinishidagi guvalalar yasalgan.

Toshkent ustalarining ishlarida bu davrda o'ziga xoslik namoyon bo'ldi. Ular uchun xarakterli xususiyat: aniqlik, mantiq, kompozitsiya yechimi, bachkanalikning mavjud bo'lishi, hajmiy detallar, ulug'vor hamda yorqin koloritga egalik xosdir. Ulangan joylar bezaklar yordamida yopilgan.

Go'zal shiftlar darhol e'tiborni tortadi. Inter'erning umumiy ko'rinishida shiftlarning go'zalligi yanada ortadi. Dekorativ san'at namunalari toshkentlik ustalarning yuqori badiiy ijodi hamda me'morlik san'atining yuksak darajada rivojlanganligidan darak beradi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, xalq me'morchiligi namunalari hisoblangan turar joylarni barpo etish asarlar davomida taraqqiy etgan an'analarni o'zida mujassamlashtirishi bilan muhim ahamiyatga egadir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Булатов С.С. Ўзбек халқ амалий безак санъати. – Тошкент: Меҳнат,

1991.

2. Манакова В.Н. Художественная культура народного жилища Узбекистана (Ташкент XIX-XX вв.). – Ташкент: Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1989.

3. Маньковская Л.Ю. Типологические основы зодчества Средней Азии (IX- нач. XX в.). – Ташкент: Фан, 1980.

4. Морозова И.М. Резной ганч Узбекистана. – Ташкент, 1968.

5. Морозова И.М. Роспись по дереву. – Ташкент, 1970.

6. Нозилов Д.А. Халқ меъморчилиги. – Т.: Фан, 1982.

7. Назилов Д.А. Архитектура горных районов Узбекистана. – Т.: 1984.

REFERENCES:

1. राजभाषा अधिनियम, 1963

2. Translation: Its Theory and Practice. – Singh, Avadhesh Kumar. New Delhi: Creative Books, 1996.

3. Translation as Craft, as Recovery, as the Life and Afterlife. Text: Sujit Mukherjee on Translation in India. – Elena Di Giovanni, University of Macerata, Italy.

4. Tarjima nazariyasi asoslari. – G'.Salomov, O'qituvchi.:1983.

